

**BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA MANTIQIY FIKRLASHNI
RIVOJLANTIRISH DARSLIKLAR ASOSI.**

Saidova Gavhar Ergashovna

Buxoro davlat pedagogika instituti “Boshlang‘ich ta’lim” kafedrasida dotsenti.

E-mail: Saidovagavhar.1974@gmail.com

Bekimbetova Nilufar Zokir qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim fakulteti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishining 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420550>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinif Matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va mulohaza yuritish hamda darslik haqida turli xil xulosalar keltirib o‘tilgan. Bu orqali mantiqning ahamiyati ham keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** mulohaza, mantiq, misollar, darsliklar, mantiqiy fikrlash, amallar, amalda qo‘llash, sonlar, TIMSS topshiriqlari.*

**ОСНОВА УЧЕБНИКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ.**

***Аннотация.** В данной статье представлены различные выводы о развитии логического мышления и рассуждения на уроках начальной математики и по учебнику. Это также показывает важность логики.*

***Ключевые слова:** рассуждения, логика, примеры, учебники, логическое мышление, операции, практическое применение, числа, задачи TIMSS.*

**THE BASIS OF TEXTBOOKS FOR DEVELOPING LOGICAL THINKING IN
ELEMENTARY GRADE MATHEMATICS LESSONS.**

***Abstract.** This article presents various conclusions about the development of logical thinking and reasoning in elementary mathematics lessons and the textbook. Through this, the importance of logic is also presented.*

***Keywords:** reasoning, logic, examples, textbooks, logical thinking, actions, practical application, numbers, TIMSS tasks.*

Mantiq tafakkurning namoyon bo‘lish shakllari va taraqqiyotini, shu jumladan, fikrlar o‘rtasidagi aloqadorlikni ko‘rsatadigan qonun qoidalar yig‘indisini o‘rganadi. Mantiqning vazifasi — chin fikrni, haqiqatni aniqlash. Mantiq ilmining o‘rganish ob‘yekti tafakkurdir.

Tafakkur 3 xil shaklda: tushuncha, hukm (mulohaza) va xulosa chiqarish shaklida mavjud bo‘ladi. Muhokama yuritish ana shular va ularning o‘zaro aloqalarga kirishishi natijasida vujudga keladigan boshqa mantiqiy tuzilmalar (mas, muammo, gipoteza, nazariya, g‘oya va boshqalar)da amalga oshadi. Mantiq dalil keltirish va xulosa chiqarish prinsiplarini o‘rganuvchi falsafiy tadqiqotdir. Formal fan sifatida mantiq abstrakt unsurli tizimlarni tadqiq etadi, bu unsurlar ta’kid yoki argumentlar bo‘lishi mumkin. Mantiq muammolari o‘zi ichiga paradokslar, xatolar, sabab va oqibatlar orasidagi bog‘larga oid savollarni oladi. Mantiq — to‘g‘ri tafakkur yuritishning asosiy qonunlari va shakllari haqidagi fan. Mantiq o‘zining shakllanish va rivojlanish tarixiga ega.

Mantiqqa oid dastlabki fikrlar Qadimiy Sharq mamlakatlarida, xususan, Hindiston, Xitoyda vujudga keldi. Qadimda mantiq falsafa tarkibida bo‘lgan, mustaqil fan sifatida shakllanmagan. Yunon falsafasida mantiq masalalari dastlab Parmenidning „Tabiat to‘g‘risida“ asarida, Eleylik Zenonning aporiyalarida, Geraklit ta’limotida u yoki bu darajada ko‘rib chiqilgan.

Aristotelgacha bo‘lgan mantiqiy ta’limotlar ichida Demokritning mantiqiy ta’limoti, Sokratesning induktiv metodi va Platon dialektikasi diqqatga sazovor. Mantiq ilmining alohida fan sifatida shakllanishi Aristotel nomi bilan bog‘likdir. U birinchi bo‘lib mantiq o‘rganadigan masalalar doirasini aniqlab berdi. Uning „Kategoriyalar“, „Talqin haqida“, „Birinchi analitika“, „Ikkinchi analitika“, „Sofistik raddiyalar haqida“, „Topika“ nomli asarlari mantiq masalalariga bag‘ishlangan. Aristotel mantiqni „ma’lum bilimlardan noma’lum bilimlarni aniqlovchi“, „chin fikrni xato fikrdan ajra-tuvchi“ fan sifatida ta’riflaydi. Aristoteldan so‘ng mantiq, asosan, stoiklar maktabi vakillarining, Epikur, skeptiklar ta’limotlarida rivojlantirilgan. Stoiklar mantiqning maqsadi inson aqlini xatolardan asrash va haqiqatga erishishdir, deb bilishgan. Keyinchalik Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarida ham mantiq ilmi shakllandi. O‘rta Osiyoda ham falsafa va mantiq mustaqil fan sifatida taraqqiy etdi. Bunda Farobiy, Ibn Sino, Beruniy, Umar Xayyom, Alisher Navoiy, Bedil kabi buyuk mutafakkirlarning xizmati katta bo‘ldi. Farobiy o‘zining „Mantiqqa kirish“, „Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi“ asarlarida mantiq masalalariga ilmiy bilish metodlari deb qaragan. Farobiy fikricha, mantiq insonlarni bilish jarayonidagi turli xato va adashishlardan saqlaydi. Farobiy tushuncha, hukm va ularning turlari, xulosa chiqarish, sillogizm va uning figuralari, moduslarini tahlil qildi. Sillogizm va isbotlash usuli eng to‘g‘ri, haqiqatga olib keluvchi usul deb hisobladi. Mantiq tushunchalari Matematika darslarida juda zarur bo‘lib hisoblanadi.

Ayniqsa boshlang‘ich sinf Matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish juda ham muhim va uni amalda uni o‘quvchilarni mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ertadan boshlanadi.

1-sinflarda har bir mavzuda mantiq va mulohaza qilishga yurtlangan misol va masalalar keltirilgan.

Ular ham sodda va Murakkab masalarga bo‘linib ketgan. Bolalarga qiziqarli tarzda bayon etilgan, dastlabki masalalar ertak va hayotiy misollarga asoslangan. Bu esa o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurining rivojlantiradi, o‘stiradi va hayotga tatbiq qilishga yordam beradi.

Bundandan tashqari xalqaro baholash dasturlari asosi ham o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun xizmat qilish kelmoqda.

Darslikdagi mantiqiy masalalar ham ushbu xalqaro baholashga mo‘ljallangan bo‘lib hisoblanadi va ularni o‘qib tushunish ham Matematika fanidan tashqari PIRLS xalqaro baholash dasturi uchun ham zamin yaratadi. Bu misol va masalalarni yechish orqali o‘quvchilarni fikrlashi rivoqlanadi, mantiqiy tafakkuri yanada kengayadi hamda TIMSS, PISA, EGMA, EGRA PIRLS kabi muhim xalqaro baholash dasturi uchun zamin yaratdi, testlarni oson yechishga o‘rgatadi.

Hozirgi kunda har bir darslik mantiqiy fikrlashni o‘z ichiga qamrab olgan bo‘lib, bu asosan Matematika darslarida aniq qilib ko‘rsatilgan

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tish kerakki, boshlang‘ich sinf Matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uda ham zarur, chunki hozirda milliy dastur asoslarida Mantiqqa alohida e‘tibor berilgan. Shu bois biz talabalarga ham xalqaro baholash dasturi hamda boshlang‘ich sinf Matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish fanlari o‘rgatilib kelinmoqda. Bu bo‘lajak talabalarni kelgusi faoliyatida ham mantiqiy fikrlashni yanada rivojlantirish zarurligining isbotidir.

REFERENCES

1. Abdullayeva B.S, Saidova M.J, Dilova N.G‘. "Matematika o‘qitish metodikasi "darslik Buxoro 2021
2. Saidova M.J. " Xalqaro baholash tizimi" darslik Buxoro 2024
3. Saidova M J. "Ta'limda multimediya texnologiyalardan foydalanish" darslik "Durdona" 2022
4. Abdullayeva B.S, Saidova M.J. darslik 2022
5. Kasimov F.M, Saidova G.E. darslik 2024
6. "Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi 5712 sonli " qarori.
7. Saidova, G. E. (2021). BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI MANTIQUIY MASALALAR YECHISHNI O‘RGATISH. *Scientific progress*, 2(6), 1021-1024.
8. Ergashovna, S. G. (2021). Formation Of Concepts About Length In Primary School Students, Developing Length Measuring Skills. *European Scholar Journal*, 2(4), 109-113.

9. Saidova, G. (2023). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
10. Saidova, G. E. (2021). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MANTIQUIY MASALALAR YECHISHNI O'RGATISH. *Scientific progress*, 2(6), 1021-1024.
11. Saidova, G. E. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH. *Conferencea*, 33-37.
12. Ergashovna, S. G. (2023, February). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA DARSLARIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV. In *E Conference Zone* (pp. 1-4).
13. SAIDOVA, G. BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKADAN ZAMONAVIY DARS SHAKLLARI. *EDAGOGIK AHORAT*, 63.
14. SAIDOVA, G. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA O 'QUVCHILARIDA UZUNLIK HAQIDA TASAVVURLARNI SHAKLLANRITISH, UZUNLIKLARNI O 'LCHASH MALAKALARINI HOSIL QILISH. *EDAGOGIK AHORAT*, 92.